

**ТИПОВИЙДАН ФАРҚЛАНУВЧИ ЭРКАКЛАР ҚОМАТЛАРИГА
КИЙИМ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ТРИКОТАЖ МАТОЛАРИНИНГ
ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА ТАҲЛИЛ
ҚИЛИШ**

Набиджанова.Наргиза.Насимжановна

Наманган Тўқимачилик Саноати институти

Техника фанлари доктори, профессор

Насирова Муқаддас Бахтияровна

Мақсадли таянч докторант

Аннотация: Мавзунинг долзарблиги, олдимизга қўйилган мақсадга кўра нотиповий қоматли эркакларнинг кийимга бўлган эҳтиёжларини ўрганиш, уларни таҳлил қилиш асосида янги турдаги сифатли трекотаж матоларининг физик-механик хусусиятларини ўрганиш ва таҳлил қилиш муҳим ахамиятдан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: трикотаж, нотиповий қомат, супрем, пандекс, пикэ, полестер, эксплуатация, электрон тарози.

Аннотация: актуальность темы заключается в том, что в соответствии с поставленной перед нами целью изучение потребностей мужчин нетипичного телосложения в одежде, изучение и анализ физико-механических свойств качественных трикотажных тканей нового типа на основе их анализа является одним из важнейших аспектов.

Ключевые слова: трикотаж, нетиповой фигура, супрем, спандекс, пикэ, полиэстер, эксплуатация, электронные весы.

Abstract: the relevance of the topic lies in the fact that, in accordance with the goal set for us, the study of the needs of men of atypical physique in clothing, the study and analysis of the physical and mechanical properties of high-quality knitted fabrics of a new type based on their analysis is one of the most important aspects.

Keywords: knitwear, atypical figure, supreme, spandex, pike, polyester, exploit, electronic scales.

Республикамизнинг деярли барча худудларида пахта ва аралаш кимёвий толалардан турли-туман тикув трикотаж маҳсулотларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.

Мавзунинг долзарблиги, олдимизга қўйилган мақсадга кўра нотиповий қоматли эркакларнинг кийимга бўлган эhtiёжларини ўрганиш, уларни таҳлил қилиш асосида янги турдаги сифатли трекотаж матоларининг физик-механик хусусиятларини ўрганиш ва таҳлил қилиш муҳим аҳамиятдан бири ҳисобланади. [1]

Трикотаж маҳсулотларининг асосий элементи - бу халқа. Халқаларни ҳосил бўлишига қараб трикотаж ўрилиши аниқланади. Трикотаж ўрилишлари кўндалангли халқали ва асос ўрилишлар.

Трикотаж матоларининг афзаллиги уларнинг майинлиги, ишқаланишга чидамлиги ва юқори қайшқоклигидадир. Уларнинг бурмабоплиги, ғижимланмаслиги, иссиқни сақлаш қобилияти ва гигиеник хусусиятлари жуда яхши. Шунинг билан бирга трикотаж матоларининг чўзилувчанлиги ва четлари буралгани сабабли уларни бичиш ва тикиш жараёни қийинлашади. Трикотаж матолари ювилганда ва хатто кимёвий тозалашда ҳам бўйламасига киришади, энига еса кенгайади. [4]

Трикотаж матоларининг физик-механик хусусиятларини ўрганиш ва таҳлил қилиш

Трикотаж тўқималарининг физик-механик хусусиятларини тавсифловчи кўрсаткичлар орасидан қуйидаги кўрсаткичлар: мустаҳкамлик ва узилишдаги узайиш, узилиш кучидан кам бўлган кучланиш таъсирида чўзилиши, бир марталик ва такрор чўзилишга чидамлилик, ғижимланиш ва емирилишга чидамлилик, иссиқ-нам шароитда ишлов берилганда киришиши кабилар қабул қилинган. [2]

Тўқима таркибидаги пахта+полиэстер+спандекс иплари аралаш хомашёларнинг физик-механик хусусиятларига таъсирини ўрганиш мақсадида Фарғона вилоятидаги Туркия Давлати билан ҳамкорликда фаолият кўрсатаётган “Forestcolor” МЧЖда ишлаб чиқарилган глад асосидаги пике ва супрем трикотажд тўқимасининг 5 та вариант намуналарини физик-механик хусусиятлари Наманган муҳандислик-технология институти синов лабораториясида ўрнатилган замонавий ускуналарда экспериментал усулда аниқланди ва олинган натижалар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

Турли хомашёлардан олинган трикотаж тўқималарининг физик-механик курсаткичлар

Кўрсаткичлар	Вариантлар					Стандарт буйича
	Оқ рангли пике мато	Кулранг пике мато	Яшил рангли пике мато	Қизил рангли супрем мато	Қора рангли супрем мато	
Ипларнинг турлари, чизикли зичлиги ва матодаги % миқдори						
Пахта ипи	90	100	100	100	80	
Полиэстр ипи	10	-	-	-	15	
Спандекс	-	-	-	-	5	
Ҳаво ўтказувчанлиги В(см ³ /см ² /сек)	478,6	428,4	824,2	360,9	213,3	Устки кийим 40-100 ГОСТ 31410-2009
Узиш кучи Р (Н) бўйига энига	215 278	176 154	235 145	137 225	409 465	Камида 80Н ГОСТ 28554
Чўзилишдаги узайиш L (%) бўйига энига	26,3 30,6	26,4 29,9	30,1 34,3	25,7 41,1	25,8 41,3	6Н да 40-100% гача 2- гурух

Матони узайиши кайтгандан кейинги ҳолати бўйига энига	21,7 24,4	23,1 21,7	23,2 25,7	20,7 24,5	20,5 24,2	ГОСТ 28554
Ишқаланишга чидамлилиги (минг айлана)	26720	26910	26678	27102	27201	30-60 од-й 61-120 мустаҳкам ГОСТ 16486
Электрон Тарози	1,820	1,784	1,705	1,457	1,982	
Матони қалинлиги	0,82	0,90	0,88	0,65	0,33	

Юқоридаги жадвалнинг 5 та наъмунадаги матолар сифат кўрсаткичлари: ҳаво ўтказувчанлиги бўйича 1 ва 3-вариантлар, узиш кучи эни ва узунлиги бўйича 1, 5-вариантлар энг юқори натижани берди. Физик-механик хусусиятлари жиҳатидан ижобий натижа берган барча наъмуналардан эркаклар кўйлагини тикиш мумкин. Лекин, 100 % пахта хомашёсидан ишлаб чиқариладиган матолар эксплуатация жараёнига анча чидамсизлигини эътиборга олиб, эркаклар по кўйлагини янги наъмунасини ишлаб чиқариш учун 1 ва 5-наъмуналарни тавсия этилади.[1]

2.8-расм. Матонинг хусусиятини аниқлайдиган дастгоҳлар

- | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------------|
| а).Материал қалинлигини аниқлаш дастгоҳи | б).Узиш кучини аниқлаш дастгоҳи | в).Материалларни ишқаланишга чидамлилиги аниқлаш дастгоҳи | г).Электрон тарози |
|--|---------------------------------|---|--------------------|

2.7-расм. Ҳаво ўтказувчанлик кўрсаткичларини аниқлаш дастгоҳи

Ҳаво ўтказувчанлик деганда материалларнинг ўзидан ҳаво ўтказиши тушинилади. Ҳаво ўтказувчанлик материалнинг иккала томони бўйича берилган босим фарқида 1 секунд ичида 1см^2 матодан ўтаётган ҳаво миқдорини кўрсатувчи коэффициент билан тавсифланади. Ҳаво ўтказувчанликни 25×25 см ёки 20×20 см дан наъмуна асосида аниқланади. [5]

Манбалар рўйхати

1. Насирова М.Б. Магистр академик диссертацияси -2022.
2. Икромов. Ш.Р и другие Основные показатели физико-механических свойств хлопка-шелковой пряжи // ТТИЛП Ж. «Проблемы текстиля».
3. Борухов Г.А. Трикотажные полотна из нитей фасонного кручения // Ж. «Трикотажное производство», №6. 1988 г.
4. Набиджанова Н.Н. Тикув буюмларини лойиҳалаш ва технологиясининг назарий асослари фанидан ўқув-услубий мажмуа. Наманган-2022 йил.
5. Мальцева Е.П. «Тикувчилик материалшунослиги» М.1986 йил.

Электрон почта (e-mail)

1. Набиджанова Наргиза Насимжановна: nabidjanovanargiza@gmail.com
2. Насирова Муқаддас Бахтияровна: mnasirova664@gmail.com